

PAESAGGIO CON ERMINIA RICONOSCIUTA DAI PASTORI

RYSSEN CORNELIS VAN

(attivo seconda metà del sec. XVII)

INVENTARIO: 289

MATERIA / TECNICA: olio su rame

SCHEDA

Questo dipinto è documentato in collezione Borghese a partire dal 1693, elencato nell'inventario di quell'anno come "un quadruccio alto un palmo in circa ovato con Campagna e figurine cornice Intagliata No in rame di Cornelio Benincasa". Nel verso è segnato il n. 154 che torna, sempre nell'inventario del 1693, nella descrizione del *Paesaggio con Erminia tra i pastori* ([inv. 283](#)), eseguito in *pendant* con il rame in esame e così registrato: "Due quadrucci in rame ovati con Paesini e figure del n. 154 cornice dorata. Incerti".

Nel 1790, questo paesaggio è segnalato come opera di 'Cornelio Satiro', identificato da Paola della Pergola (1959) con Cornelis van Ryssen (Poelenburg of van Ryssen secondo Orbaan 1911), pittore fiammingo, attestato a Roma nel 1667, anno in cui entrò a far parte della compagnia dei Bentvueghels (cfr. Della Pergola, cit.). Secondo la studiosa, inoltre, il nome con cui Cornelis fu indicato nel 1693, 'Benincasa', era stato riportato per errore dall'estensore del documento che con buona probabilità si era confuso con qualche membro della famiglia senese dei Benincasa, casata in certo senso rivale dei Borghese.

Nel 1833 il dipinto fu attribuito a Jan Brueghel dei Velluti, nome mutato prima con quello del bolognese Ludovico Mattioli (Piancastelli 1891) e successivamente con Herman van Swanevelt (A. Venturi 1893; Longhi 1928); attribuzione rifiutata nel 1959 da Paola della Pergola che assegnò il rame al Van Ryssen, nome accolto favorevolmente dalla critica (Herrmann Fiore 2006).

Il quadro rappresenta un paesaggio classico, con al centro una donna, i cui abiti sono identici a quelli indossati sotto l'armatura dalla protagonista del dipinto compagno, ossia Erminia, una delle eroine della *Gerusalemme Liberata* di Torquato Tasso. Secondo la leggenda, infatti, la fanciulla uscì dalle mura di Gerusalemme indossando la corazza di Clorinda, nel tentativo di portarsi sul campo nemico e curare le ferite dell'amato. Ma avvistata da alcune sentinelle, scappò dalla guerra rifugiandosi in un villaggio idilliaco, abitato da animali e pastori, dove ebbe riparo. Il rame raffigura il momento successivo all'arrivo di Erminia tra i pastori ([inv. 283](#)) quando, spogliatasi dalle armi, la donna si appresta a vivere una nuova vita nella vana speranza di dimenticare le

pene d'amore.

Come nell'altro dipinto, la scena è costruita su due livelli: la radura in primo piano, dove siede la fanciulla in compagnia di alcuni pastori; e la vista in lontananza del monte Circeo, a cui addita il fanciullo in piedi al centro del dipinto; uniti al centro da una rigogliosa vegetazione e da resti di edifici classici. A mo' di sipario, un albero sulla sinistra e il fianco di un'altura sul lato opposto contornano la scena.

La scelta del supporto in rame, che rende i colori più lucidi e smaltati, rimanda direttamente al contesto nordico a cui apparteneva il pittore.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 357;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 218;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 148;
- J.A.F. Orbaan, *Bescheiden in Italie omtrent Nederlândsche Kunstenaars en Geleerden*, I, Gravenhage 1911, p. 245;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, n. 289;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 202;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 186, n. 277;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 212;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 96.

English version

LANDSCAPE WITH ERMINIA RECOGNISED BY THE SHEPHERDS

RYSSEN CORNELIS VAN

(active in the second half of the 17th century)

INVENTORY: 289

MEDIUM: oil on copper

COMMENTARY

This painting is first documented in the Borghese Collection in 1693, when it was listed in the inventory for that year as 'an oval painting about one palm high with a landscape and small figures, carved frame, copper support, by Cornelio Benincasa'. It is marked no. 154 on the back, which is the same number given in the 1693 inventory in the description of the *Landscape with Classical Ruins, Figures and Mount Circeo* (inv. 289), the pendant of the present work. They were

recorded as: 'Two oval copper paintings with landscapes and figures, no. 154, gilt frame. Uncertain.'

In 1790, the present landscape was attributed to 'Cornelio Satiro', identified by Paola della Pergola (1959) as Cornelis van Ryssen (Poelenburg of van Ryssen, according to Orbaan 1911), a Flemish painter documented in Rome in 1667, the year in which he became a member of the Bentvueghels (see Della Pergola, op. cit.). According to the scholar, the name used to indicate Cornelis in 1693, 'Benincasa', was cited by mistake by the person who compiled the document, probably confusing him with a member of the Benincasa family from Siena, which was in a certain sense a rival of the Borghese.

In 1833, the painting was attributed to Jan 'Velvet' Brueghel, followed by Ludovico Mattioli (Piancastelli 1891) and then Herman van Swanevelt (A. Venturi 1893; Longhi 1928). That attribution was rejected in 1959 by Paola della Pergola, who attributed the work to Van Ryssen, a name accepted by other scholars (Herrmann Fiore 2006).

The painting depicts a classical landscape with a woman in the middle wearing clothing identical to that beneath the armour of the figure in the pendant painting, Erminia, one of the heroines of Torquato Tasso's *Jerusalem Delivered*. According to legend, the young woman left the walls of Jerusalem wearing Clorinda's cuirass, in an attempt to reach the enemy camp and care for her wounded beloved. But when she was spotted by some sentries, she escaped and took refuge in an idyllic village inhabited by animals and shepherds. The painting depicts the moment after Erminia's arrival among the shepherds (inv. 283), when, having laid down her weapons, she is preparing for a new life, hoping in vain to forget the pangs of love.

As in the other painting, the scene is constructed on two levels: the clearing in the foreground, where the young woman sits with a few shepherds, and the view of Mount Circeo in the distance, indicated by the boy standing in the middle of the painting. The two levels are linked by lush vegetation and classical ruins. A tree on the left and a hill on the right frame the scene, like theatre curtains.

The choice of copper for the support, which lends the hues more gloss and shine, is directly linked to the painter's northern background.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 357;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 218;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 148;
- J.A.F. Orbaan, *Bescheiden in Italie omtrent Nederländsche Kunstenaars en Geleerden*, I, Gravenhage 1911, p. 245;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, n. 289;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 202;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 186, n. 277;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 212;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 96.

